

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do Estudo: Do teachers teach the way students want to learn?

Pesquisador Responsável: Jaélison Rodrigues de Souza

Instituição: Centro Universitário da Vitória de Santo Antão - UNIVISA

Introdução:

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa conduzida por Jaélison Rodrigues de Souza, com o objetivo de investigar a eficácia de métodos de ensino, categorizando-os conforme a frequência de uso percebida pelos estudantes e suas avaliações. Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido tem o objetivo de fornecer informações sobre a pesquisa para que você possa decidir, de forma consciente e voluntária, se deseja participar.

Objetivo do Estudo:

Este estudo buscará analisar a eficácia de métodos de ensino a partir da percepção dos estudantes, organizando-os em quadrantes que consideram a frequência de uso e a avaliação de efetividade. A pesquisa pretende identificar quais métodos são mais utilizados e bem avaliados, quais têm potencial apesar de pouco usados, e quais necessitam de melhorias ou reavaliação. Também serão examinadas possíveis diferenças de percepção entre grupos de estudantes, considerando variáveis como gênero, geração e curso. Com isso, espera-se gerar subsídios para a adoção de práticas pedagógicas mais alinhadas às preferências e necessidades dos estudantes, visando aprimorar a experiência e os resultados acadêmicos.

Procedimentos:

Durante a pesquisa, você será solicitado(a) a responder um formulário eletrônico disponível online. O formulário conterá perguntas relacionadas ao objetivo do estudo. O preenchimento será feito de forma completamente digital.

Confidencialidade:

Todas as informações coletadas durante a pesquisa serão mantidas em sigilo e serão usadas apenas para os fins do estudo. Seus dados serão armazenados de forma segura e acessíveis apenas aos pesquisadores envolvidos, de acordo com a legislação vigente sobre proteção de dados pessoais.

Voluntariedade:

Sua participação é completamente voluntária. Você pode decidir não participar ou interromper sua participação a qualquer momento, sem que isso tenha qualquer prejuízo para você.

Declaração de Consentimento:

Ao clicar em "Aceito" ou ao preencher os campos solicitados no formulário eletrônico, você declara que foi informado(a) de forma clara e completa sobre os objetivos, procedimentos e a confidencialidade do estudo. Você entende que sua participação é voluntária e pode retirar seu consentimento a qualquer momento. Com isso, consente em participar do estudo descrito acima.